

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA
DI BENGKULU**

TEGUH ARI AJI
NPM : 21-059 MH

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA
DI BENGKULU

TEGUH ARI AJI
NPM : 21-059 MH

Telah disahkan oleh tim pembimbing dan siap diajukan untuk
diseminarkan pada Tanggal :

Bengkulu, 2024

Tim Pembimbing :

Ketua Pembimbing,

Dr. Hj. Laily Ratna, SH, MH

Anggota Pembimbing,

Dr. Alauddin, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Ashibly, SH, MH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan penggunaan lahan telah membawa kemajuan besar dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kemajuan di bidang pembangunan merupakan hasil kebijakan pembangunan berbagai daerah, termasuk kebijakan perekonomian serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam kerangka kebijakan negara dan rencana lima tahun.

Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam pembangunan awal dan jangka panjang sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi, masih banyak permasalahan dan tantangan.

Di bidang hukum, yang terjadi justru sebaliknya: di satu sisi kita menyaksikan peningkatan produk hukum di pasaran, berkembangnya instrumen hukum, perusahaan dan lembaga. Namun di sisi lain, keadaan tersebut bukan disebabkan oleh tingginya moralitas dan profesionalisme anggota lembaga peradilan, kurangnya pengetahuan hukum, kualitas pelayanan dan kepastian hukum, serta ketidakmampuan menerapkan hukum secara adil. ¹

Pertumbuhan jumlah produk hukum dan berkembangnya perangkat hukum, perusahaan dan lembaga menyebabkan ketidakmampuan mengambil tindakan nyata dan pentingnya pemerintah dan penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Terhambatnya proses hukum, duplikasi dan kerancuan hukum telah menimbulkan krisis hukum di Bengkulu.

¹Klik pada MPR Re. Bukan dalam kerangka kebijakan publik. IV/MPR/1999

Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda) dan jajarannya menuntaskan 19 kasus perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di berbagai wilayah di Bengkulu. Polisi dan aparat setempat, yang menangani 19 kasus perdagangan manusia, menyelamatkan 36 korban di delapan kabupaten di Bengkulu. Selama masa tindak pidana perdagangan orang (sampai 30 Juni 2023), polisi dan Polda Bengkulu mendeteksi 19 kasus perdagangan orang. Kasus perdagangan manusia diselesaikan oleh Polres Bengkulu satu kasus, Polres Kota Resor (Puldata) Bengkulu satu kasus, dan Polres Rejang Daerah Bengkulu tiga kasus. Ada pula dua kasus yang melibatkan Polsek Libong, satu Polsek Kebahiang, dua Polsek Siloma, dua Polsek Kura, dua Polres Bengkulu, dan dua Polres Bengkulu. Inilah yang terjadi. . Setelah kasus ini selesai, polisi dan tim Bengkulu akan terus menyebarkan pemberitaan tentang TPPO di wilayah Bengkulu. 36 orang yang diselamatkan dalam peristiwa perdagangan manusia tersebut menggunakan berbagai cara seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pelaku (PL), dan membayar Rp 15 juta kepada para pekerja melalui aplikasi. Di area hiburan.

Upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak harus terus dilakukan, termasuk melalui pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia. Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus sama dengan perlindungan orang tua dan laki-laki, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Penulis menyadari dan berupaya berkontribusi terhadap pentingnya memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,

khususnya terhadap berbagai bentuk perdagangan manusia, guna mengurangi rasa toleransi dan rasa hormat di kalangan warga negara.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI BENGKULU”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (trafficking in person) di Propinsi Bengkulu ?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia di Bengkulu.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara hipotetis, eksplorasi ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu legitimasi pelanggaran di Bengkulu, khususnya penyelidikan viktimologi, sehingga melalui kajian ini kita dapat mengetahui berbagai alasan pelanggaran eksploitasi ilegal, cara penanganannya, dan berbagai sudut pandang terkait dengan hal tersebut. keamanan korban pelanggaran eksploitasi ilegal.
2. Dalam praktiknya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislative dalam mempersiapkan instrumen legislatif yang lebih tepat untuk perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para ahli di bidang keamanan wanita dan anak untuk mengetahui kondisi sebenarnya asuransi wanita dan anak di Indonesia, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dengan langkah-langkah pemantapan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Porvadarmenta, "perlindungan adalah perlindungan; ini adalah praktik preventif, berguna dan aman."

Definisi dasar perlindungan adalah cara perlindungan hak asasi manusia untuk mencegah kekerasan. Menjamin keamanan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perwujudan hak asasi manusia;

Keamanan adalah komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keselamatan masyarakat.

“Aturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan masyarakat di bawah ancaman kerugian - jika Anda melanggar aturan ini, Anda membuat diri Anda terkena masalah dengan properti Anda”, misalnya: orang, kata MH Tirthaamijaji dalam pengajuan hukumnya kepada CST Cansil. Mereka kehilangan kebebasannya, dihukum, dll.

Perlindungan hukum muncul ketika seseorang berusaha menghukum pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sedemikian rupa sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi dan tidak saling bertentangan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut apabila hak tersebut dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak sehingga menimbulkan kerentanan bagi pihak-pihak yang tidak dapat mempertahankan haknya.

Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi pihak-pihak lemah yang mempunyai kekuatan, bakat dan wewenang ekonomi, politik dan lainnya yang besar. Untuk melindungi para pihak dari ketidakadilan. Martabat manusia dan asas hukum dalam Pancasila.

Prinsip-prinsip yang dinyatakan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan.

Dengan demikian, tujuan pencegahan dampak buruk tidak hanya memberikan manfaat material dan moral bagi korban kejahatan,

namun memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam hal pengurangan kejahatan dan pembangunan komunitas.

2. Prinsip keadilan.

Dengan kata lain, belum cukup stabil penggunaan asas keadilan untuk melindungi korban kejahatan karena konsep keadilan yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat juga terbatas. Anda melakukan hal-hal buruk.

3. Prinsip kesetaraan.

Mengingat tujuan undang-undang tidak hanya untuk menjamin kebenaran dan melindungi hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan hidup yang rusak ke kondisi semula (complementary restorasi), maka prinsip kesetaraan memegang peranan penting dalam restorasi.

2. Pengertian Perdagangan Manusia

Tambahan Pengumuman Resmi Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Kegiatan Umum Negara Republik Indonesia dalam Penanggulangan Perempuan dan Anak: Satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia meliputi perekrutan perempuan dan anak, pengangkutan mereka di dalam dan antar negara, mengangkut, mengevakuasi, menerima, tinggal jangka pendek, atau tiba di tempat tujuan, antara lain. Bahaya, kebrutalan secara lisan dan nyata, perampokan, penyesatan, pemerasan, perbuatan ganda dalam keadaan yang lemah (misalnya menganggap seseorang

tidak mempunyai pilihan lain, berpisah, ketergantungan narkoba, dalam keadaan merah, dan lain sebagainya), memberi atau menerima imbalan. atau manfaat lain dari pemanfaatan perempuan dan anak untuk prostitusi dan pelecehan seksual (termasuk vidopia), operasi kekerasan dan kriminal, pekerja anak, pengangguran, pasangan, pekerja rumahan, pengemis, layanan sosial, eksploitasi ilegal dan perdagangan narkoba.

Bagian tubuh dan bentuk berbeda. Definisi istilah “tenaga kerja” dan “eksploitasi seksual” dalam Pasal 1 UU Perdagangan Manusia adalah sebagai berikut: Transaksi ganda adalah setiap demonstrasi tanpa menghiraukan persetujuan seseorang, termasuk, namun tidak terbatas pada, seks, pekerjaan, kerja paksa. , pelecehan, penaklukan, intimidasi, perampokan, kekejaman yang nyata, prostitusi atau pemanfaatan organ penting. Ganti otot atau keluarkan tubuh. Atau berpotensi memanfaatkan tenaga atau energi fisik, kuat atau manusia orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara fisik atau immateri. Prostitusi mengacu pada pemanfaatan tubuh korban atau bagian tubuh lainnya untuk mendapatkan keuntungan finansial, termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang berhubungan dengan seksual atau orientasi.

2. Perlindungan Saksi dan Korban

Arti sahnya saksi dan korban dalam Peraturan Penindakan dan Pengamanan Nomor 31 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 1: Seseorang yang berhak memberikan keterangan untuk mengetahui, menyelidiki, mengadili, dan mengadili suatu hal. kejahatan yang mereka dengar, lihat, atau alami secara pribadi adalah saksinya. Dengan disahkannya

Undang-Undang Keamanan Saksi dan Korban, maka terbentuklah perkumpulan-perkumpulan baru sebagai berikut: “Organisasi Keamanan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan landasan penting dan pendukung sebagaimana direncanakan pada tanggal 1, 5 dan 5. Undang-undang tentang Keamanan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Memberikan asuransi dan keuntungan lainnya.

Saksi dan korban tambahan ditentukan dalam peraturan ini. LPSK merupakan organisasi yang tetap berdiri sendiri sebagai organisasi bebas tanpa hambatan dari pihak manapun. LPSK mempunyai perwakilan di lokasi yang diperlukan dan berkantor pusat di Jakarta, ibu kota Negara Republik Indonesia. Saat ini, cara yang paling umum untuk memberikan keistimewaan tersebut dalam undang-undang belum pasti dan pasti. Untuk itu, Tujuan Umum Nomor 44 memberikan oleh Pemimpin Republik pada tanggal 29 Mei 2008 memuat 41 pasal tentang pengaturan gaji, gaji dan pertolongan kepada saksi dan orang. Standar ini juga berlaku bagi pihak luar.

Dalam menjalankan kemampuannya, LPSK memanfaatkan Sekretariat Jenderal yang mempunyai kewenangan memberikan bantuan peraturan dalam menjalankan LPSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal dalam peraturan ini tidak mengatur secara tegas mengenai bidang, pembinaan, dan kemampuan pokok. lebih jauh lagi, tugas. dari LBSK. Sekretariat LPSK. Oleh karena itu, peraturan ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Pernyataan Resmi (Perpres).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum konvensional yang didukung dengan pendekatan hukum empiris. Menurut Ronnie Hanitejo Soimitro, kajian hukum normatif adalah kajian tentang hukum normatif. Menurut Bambang Walu, ini adalah penelitian hukum, disebut juga penelitian kearsipan atau penelitian dokumenter.

Penelitian ini menganut pendekatan hukum normatif, artinya mengkaji hukum dan norma hukum yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan secara lengkap dan mendalam tentang perlindungan perempuan dan anak yang diperdagangkan serta berbagai alasan dibalik hal tersebut (yang juga dapat kita lakukan). Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

2. Data Hukum

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer yang diperoleh dari para partisipan yang terlibat langsung dalam analisis kasus yang dimaksud, yaitu polisi, hakim, dan lembaga publik yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dan anak, terdapat korban kekerasan. . Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) dan data hukum sekunder yang dimasukkan dalam penelitian ini merupakan bagian dari dokumen hukum dan dokumen yang berkaitan dengan kasus individual. Selain database hukum dasar dan database hukum sekunder, juga digunakan kamus hukum dan penelusuran perpustakaan, yaitu database hukum akademik yang mencakup guru hukum sekolah dasar, menengah, dan

menengah, yaitu. penelitian kualitatif. Jadi nama lain dari pendeta. Penelitian hukum juga menggunakan informasi sekunder yang disimpan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

Untuk memperoleh data empiris diperlukan narasumber sebagai data pendukung. Untuk tujuan ini, populasi dan sampel ditentukan. Warga harus belajar segalanya. Soerjono Sukanto mendefinisikan populasi sebagai jumlah orang atau satuan yang setara. Ronnie Hanitihu Soimitro mengartikan populasi atau alam semesta sebagai benda atau segala sesuatu, atau seluruh peristiwa atau segala sesuatu yang dipelajari. ² Dalam pengertian ini, populasi tidak harus bertipe manusia, tetapi bisa juga bertipe sinyal, A, undang-undang, prosedur hukum, alat pendidikan, metode manajemen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penduduk Kecamatan Bengkulu. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dinas Kepegawaian Bengkulu, Kepolisian Wanita dan Anak (PPA) Bengkulu.

Sampel dipilih dengan cara purposive sampling atau pemilihan subjek berdasarkan tujuan tertentu. Oleh karena itu, contoh dalam pelajaran ini meliputi:

1. Institut Hukum dan Hak Asasi Manusia Pulau Bengkulu
2. Kantor Hak Asasi Manusia Kabupaten Bengkulu
3. Kepolisian Wanita dan Anak (PPA) Bengkulu.

3. Metode Pengumpulan Data Hukum

²Ronnie Hannethu, Op Cit, hal.

Dalam penelitian ini, informasi hukum dikumpulkan secara langsung melalui penelitian dokumenter dan penelitian lapangan. Teknik wawancara terpimpin bebas digunakan dalam metode wawancara penelitian, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, namun berdasarkan informasi hukum yang dikumpulkan. Mengajukan pertanyaan yang luas dan spesifik.

4. Metode Analisis Data Hukum

Mengumpulkan informasi hukum, sumber hukum primer dan informasi arsip hukum sekunder seperti laporan penelitian. Hal ini dianalisis dan diinterpretasikan secara normatif untuk menjelaskan permasalahan utama yang muncul:

1. Korban perdagangan orang dan anak di Kabupaten Bengkulu mendapat perlindungan hukum.
2. Polda Bengkulu berupaya keras mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia.

Setiap permasalahan yang relevan dianalisis berdasarkan fakta, konsep dan prinsip hukum.³ Setiap permasalahan yang muncul harus didiskusikan secara hati-hati. Terakhir, keputusan akhir mengenai suatu permasalahan hukum yang penting dapat diambil dengan menggunakan asas hukum primer dan sekunder serta pendapat hukum sekunder.

BAB II

³Philippus M. Hadjon dan Tatik Sri Jatmiati, 2005, Debat Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.42.

PERDAGANGAN MANUSIA

A. Pengertian perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam artikel ini adalah perlindungan yang diberikan oleh instrumen hukum pemerintah, seperti undang-undang (UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Pencegahan Perdagangan Orang), yang dimulai pada tahun seseorang mengajukan permohonan. tentang posisi pemerintah. Peralihan dari persidangan ke persidangan yang dikenal dengan korban perdagangan manusia, reformasi kesehatan, reformasi sosial dan repatriasi, termasuk perdagangan manusia dan integrasi sosial. Masalah kompensasi bagi korban juga mengemuka.

Definisi perlindungan Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 Dalam hal perlindungan saksi dan korban, hal ini berarti bahwa otoritas perlindungan korban atau organisasi lain harus mengambil semua tindakan untuk mendorong kepatuhan dan menjamin keselamatan saksi dan/atau non-korban.

Meskipun restitusi lebih serius, namun dibayarkan berdasarkan hukuman pidana oleh pengadilan. ". "orang yang dihukum atau hukuman sebagai semacam tanggung jawab" Jenis perlindungan dapat bersifat tidak langsung (indirect) atau (langsung). Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud. Beasiswa dapat diterima secara mencicil atau sebagai pembebasan biaya

perumahan atau studi. Menjamin keamanan yang memadai dapat melawan ancaman imunitas dan pidato kehormatan.pria.

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria. Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban

Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan sendiri Korban bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (beserta sanksi pidana) secara tidak langsung memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan.

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh

kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan.

Prinsip-prinsip yang dinyatakan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan.

Dengan demikian, tujuan pencegahan dampak buruk tidak hanya memberikan manfaat material dan moral bagi korban kejahatan, namun memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam hal pengurangan kejahatan dan pembangunan komunitas.

2. Prinsip keadilan.

Dengan kata lain, belum cukup stabil penggunaan asas keadilan untuk melindungi korban kejahatan karena konsep keadilan yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat juga terbatas. Anda melakukan hal-hal buruk.

3. Prinsip kesetaraan.

Mengingat tujuan undang-undang tidak hanya untuk menjamin kebenaran dan melindungi hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan hidup yang rusak ke kondisi semula (complementary restorasi), maka prinsip kesetaraan memegang peranan penting dalam restorasi. . Bela para korban.

Dalam hal itu, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka kejaksaan dapat dilimpahkan ke kejaksaan, dan pengadilan serta kepolisian hanya dapat menunggu hasil penyidikan setelah kejaksaan.

Keputusan. Dari pengadilan. Apakah hal ini akan dilaporkan dalam kasus ini? Saat polisi berupaya menyelesaikan masalah ini, mereka perlu berkomunikasi dengan warga di sekitar untuk mencegah hal ini terjadi antara keluarga dan tetangga dan untuk mencegah masalah menjadi lebih buruk. Pembinaan bagi seluruh warga masyarakat berupa nasihat terhadap permasalahan pembangunan hukum.

Sebuah kegiatan pembangunan keluarga yang disebut kadarkom, yang secara rutin direncanakan oleh polisi bekerja sama dengan mospika setempat dan dengan dukungan pengadilan setempat, memberikan jadwal persiapan tempat dan waktu yang direncanakan kepada setiap desa melalui kepala desa. Peristiwa. (Tiga bulan) Meskipun terjadi penundaan, kejahatan yang sama sering kali dilakukan dengan alasan yang sama dan bukan hanya polisi setempat yang menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan temuan Darkum, banyak permasalahan yang muncul setiap tahunnya.

Rencananya adalah mengakhiri semua kasus pembunuhan tidak peduli bagaimana akhirnya. Terdapat indikasi bahwa banyak anggota masyarakat yang menunjukkan konflik atau kebencian di antara sebagian warga, yang merupakan bagian dari kemampuan komisi untuk mencegah kejahatan terkait. Opini publik jauh lebih lemah mengenai pembunuhan terencana atau tidak terencana. Ada baiknya masyarakat mendukung pengawasan kerja polisi. Inilah sebabnya kami saling mencintai.

Partisipasi masyarakat dalam upaya kepolisian meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penangkapan pelaku pembunuhan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Partisipasi sosial dapat dicapai melalui partisipasi warga dalam organisasi HANSIP (Pertahanan Sipil).

2. Penyelesaian masalah

Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai atau melalui perundingan. Pembunuhan mungkin terjadi karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan secara damai.

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan antar pihak maka dapat diserahkan kepada warga desa, sebaliknya dapat diserahkan kepada pihak kepolisian setempat.

Berdasarkan prosedur di atas, polisi di negara Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di mana pun seseorang tinggal.

Pengacara dan pakar mengatakan: "Tidak semua kejahatan terjadi tanpa tempat atau bukti. Memang benar bahwa jika kata-kata ini dipatuhi, berkat upaya pihak berwenang dan organisasi, semua aktivitas kriminal akan terungkap.

Salah satu kendala bagi penyidik polisi di sistem peradilan pidana kepolisian Daerah Bengkulu adalah sulitnya menentukan di bagian mana proses penyidikan tindak pidana tersangka terhambat. Memberikan informasi pada saat melaporkan suatu tindak pidana ke pengadilan.

Selain itu, ketidakhadiran polisi memperlambat penyidikan kasus tersebut. Karena kasus pidana ini terjadi antara pelaku dan korban yang berasal dari desa yang sama, maka kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa melibatkan polisi dan memakan waktu lama sehingga memerlukan pembuatan berita acara.

Kerja sama antara penyidik kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang bertanggung jawab dalam perkara pidana bisa dikatakan sangat erat. Dalam hal ini, polisi, jaksa dan hakim mewakili sistem peradilan pidana, atau kata-kata otoritas pada sidang penutupan: polisi berusaha mengumpulkan fakta-fakta sampai kasus pidana tersebut terselesaikan, dan kemudian dilanjutkan. Berat. Siapkan pengaduan kepada hakim.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa ketiga lembaga tersebut menjalankan kegiatan penegakan hukum di bidang peradilan pidana, sehingga lembaga yang satu dan lembaga yang lain saling mendukung, dan lemahnya lembaga yang satu menyebabkan terbentuknya aparatur pengatur. Koordinasi polisi antara detektif dan jaksa, yang bertindak sebagai jaksa, sangat penting bagi polisi untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan. Di kantor kejaksaan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting, sedangkan pelaku selalu menyangkal adanya alat bukti. Untuk itu harus digunakan bukti-bukti dari saksi atau keterangan kejahatan.

Penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana di Kantor Polisi Daerah Bengkulu menerapkan prosedur pidana dengan memulai dengan

memperoleh informasi dari polisi dari saksi mata yang melihat, mendengar dan menerima informasi langsung, dan dengan mewawancarai keluarga korban, termasuk para penyerang. . Kejahatan yang berupa laporan investigasi memunculkan sisi baik pelakunya.

Polisi menerima laporan dari masyarakat tentang kejahatan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, mereka mendatangi TCP (TKP), melakukan olah TKP dan kemudian meninggalkan surat rekomendasi untuk dilakukan otopsi di kawasan Daerah Bengkulu . Rumah Sakit Umum sedang menyelidiki penyebab rasa sakit dan luka yang dialami korban.

Polisi juga sedang mencari saksi lain untuk kepentingan penyidikan, termasuk tetangga yang bertemu dengan saudara Samsudin Bin Ali Yahya (pelapor). Polisi sedang mencari Samsudin Bin Ali Yahya dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Setelah menemukan pelapor, polisi menanyai tersangka tentang keterlibatannya dalam kekerasan tersebut. Menurut tersangka, polisi mendapat penjelasan/informasi mengenai alat yang digunakan untuk penyiksaan.

Polisi mengikuti tersangka ke lokasi kejadian, di mana para pekerja yang melecehkannya ditangkap. Dalam kasus ini, alat-alat kekerasan seperti tongkat kayu sepanjang 2 meter ditemukan oleh polisi dan diserahkan kepada polisi untuk diawasi penggunaannya. Sarana untuk merugikan korban (Saudara Haryanto). bisa jadi. Hasil otopsi korban. Laporan ini merupakan alat utama untuk melakukan kegiatan ilegal.

Polisi berusaha mendapatkan keterangan dari tiga orang saksi dan membandingkan keterangan tersangka dengan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Dengan begitu, polisi bisa mengetahui apakah kekerasan itu direncanakan.

B. Pengertian Perdagangan Manusia

Pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai metode perekrutan. Pencurian langsung merupakan aktivitas yang tidak dilaporkan dan seringkali sulit untuk diselidiki dengan baik. Perdagangan anak seringkali melibatkan pembayaran kepada orang tua atau wali atas partisipasi mereka dan melibatkan penipuan mengenai pekerjaan atau peluang di masa depan.

“tidak bersalah di bawah tekanan” terlalu sederhana untuk mewakili realitas kasus perdagangan manusia. Alih-alih menggunakan kekerasan, sebagian besar pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai tingkat penipuan atau kecerdikan untuk mendapatkan kerja sama awal dari para korbannya. Ketika anak perempuan atau perempuan muda sering disesatkan mengenai biaya layanan imigrasi yang ditawarkan kepada mereka (dan syarat kepulangan), pekerjaan yang ingin mereka lakukan di luar negeri dan/atau kondisi kerja yang dapat mereka harapkan.

Dalam hal itu, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka kejaksaan dapat dilimpahkan ke kejaksaan, dan pengadilan serta kepolisian hanya dapat menunggu hasil penyidikan setelah kejaksaan. Keputusan. Dari pengadilan. Apakah hal ini akan dilaporkan dalam kasus ini? Saat polisi berupaya menyelesaikan masalah ini, mereka perlu berkomunikasi

dengan warga di sekitar untuk mencegah hal ini terjadi antara keluarga dan tetangga dan untuk mencegah masalah menjadi lebih buruk. Pembinaan bagi seluruh warga masyarakat berupa nasihat terhadap permasalahan pembangunan hukum. Sebuah kegiatan pembangunan keluarga yang disebut kadarkom, yang secara rutin direncanakan oleh polisi bekerja sama dengan mospika setempat dan dengan dukungan pengadilan setempat, memberikan jadwal persiapan tempat dan waktu yang direncanakan kepada setiap desa melalui kepala desa.

Meskipun terjadi penundaan, kejahatan yang sama sering kali dilakukan dengan alasan yang sama dan bukan hanya polisi setempat yang menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan temuan Darkum, banyak permasalahan yang muncul setiap tahunnya. Rencananya adalah mengakhiri semua kasus pembunuhan tidak peduli bagaimana akhirnya. Terdapat indikasi bahwa banyak anggota masyarakat yang menunjukkan konflik atau kebencian di antara sebagian warga, yang merupakan bagian dari kemampuan komisi untuk mencegah kejahatan terkait. Opini publik jauh lebih lemah mengenai pembunuhan terencana atau tidak terencana. Ada baiknya masyarakat mendukung pengawasan kerja polisi. Inilah sebabnya kami saling mencintai.

Partisipasi masyarakat dalam upaya kepolisian meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penangkapan pelaku pembunuhan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Partisipasi sosial dapat dicapai melalui partisipasi warga dalam organisasi HANSIP (Pertahanan Sipil).

2. Penyelesaian masalah

Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai atau melalui perundingan. Pembunuhan mungkin terjadi karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan secara damai.

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan antar pihak maka dapat diserahkan kepada warga desa, sebaliknya dapat diserahkan kepada pihak kepolisian setempat.

Berdasarkan prosedur di atas, polisi di negara Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di mana pun seseorang tinggal.

Pengacara dan pakar mengatakan: "Tidak semua kejahatan terjadi tanpa tempat atau bukti. Memang benar bahwa jika kata-kata ini dipatuhi, berkat upaya pihak berwenang dan organisasi, semua aktivitas kriminal akan terungkap.

Salah satu kendala bagi penyidik polisi di sistem peradilan pidana kepolisian Lebong adalah sulitnya menentukan di bagian mana proses penyidikan tindak pidana tersangka terhambat. Memberikan informasi pada saat melaporkan suatu tindak pidana ke pengadilan.

Selain itu, ketidakhadiran polisi memperlambat penyidikan kasus tersebut. Karena kasus pidana ini terjadi antara pelaku dan korban yang berasal dari desa yang sama, maka kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa

melibatkan polisi dan memakan waktu lama sehingga memerlukan pembuatan berita acara.

Kerjasama antara penyidik kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang bertanggung jawab dalam perkara pidana bisa dikatakan sangat erat. Dalam hal ini, polisi, jaksa dan hakim mewakili sistem peradilan pidana, atau kata-kata otoritas pada sidang penutupan: polisi berusaha mengumpulkan fakta-fakta sampai kasus pidana tersebut terselesaikan, dan kemudian dilanjutkan. Berat. Siapkan pengaduan kepada hakim.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa ketiga lembaga tersebut menjalankan kegiatan penegakan hukum di bidang peradilan pidana, sehingga lembaga yang satu dan lembaga yang lain saling mendukung, dan lemahnya lembaga yang satu menyebabkan terbentuknya aparaturnya. Koordinasi polisi antara detektif dan jaksa, yang bertindak sebagai jaksa, sangat penting bagi polisi untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan. Di kantor kejaksaan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting, sedangkan pelaku selalu menyangkal adanya alat bukti. Untuk itu harus digunakan bukti-bukti dari saksi atau keterangan kejahatan.

Penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana di Kantor Polisi Lebong menerapkan prosedur pidana dengan memulai dengan memperoleh informasi dari polisi dari saksi mata yang melihat, mendengar dan menerima informasi langsung, dan dengan mewawancarai keluarga korban, termasuk para penyerang. . Kejahatan yang berupa laporan investigasi memunculkan

sisi baik pelakunya.

Polisi menerima laporan dari masyarakat tentang kejahatan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, mereka mendatangi TCP (TKP), melakukan olah TKP dan kemudian meninggalkan surat rekomendasi untuk dilakukan otopsi di kawasan Lebong. Rumah Sakit Umum sedang menyelidiki penyebab rasa sakit dan luka yang dialami korban.

Polisi juga sedang mencari saksi lain untuk kepentingan penyidikan, termasuk tetangga yang bertemu dengan saudara Samsudin Bin Ali Yahya (pelapor). Polisi sedang mencari Samsudin Bin Ali Yahya dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Setelah menemukan pelapor, polisi menanyai tersangka tentang keterlibatannya dalam kekerasan tersebut. Menurut tersangka, polisi mendapat penjelasan/informasi mengenai alat yang digunakan untuk penyiksaan.

Polisi mengikuti tersangka ke lokasi kejadian, di mana para pekerja yang melecehkannya ditangkap. Dalam kasus ini, alat-alat kekerasan seperti tongkat kayu sepanjang 2 meter ditemukan oleh polisi dan diserahkan kepada polisi untuk diawasi penggunaannya. Sarana untuk merugikan korban (Saudara Haryanto). bisa jadi. Hasil otopsi korban. Laporan ini merupakan alat utama untuk melakukan kegiatan ilegal.

Polisi berusaha mendapatkan keterangan dari tiga orang saksi dan membandingkan keterangan tersangka dengan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Dengan

begitu, polisi bisa mengetahui apakah kekerasan itu direncanakan.

C. Sanksi Pidana Perdagangan Orang

Jenis eksploitasi termasuk kerja paksa atau perbudakan, perbudakan dan praktik serupa perbudakan; Pemaksaan atau pemaksaan adalah suatu perbuatan, rencana atau tindakan yang dilakukan dengan keyakinan bahwa apabila ia tidak berbuat sesuatu maka ia atau pelakunya yang akan melakukannya. Keluarga menderita secara finansial dan moral.

Tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP :

- a. Perdagangan anak perempuan dan laki-laki untuk prostitusi diatur dalam Pasal 297 KUHP.
- b. Pasal 301 KUHP berlaku untuk pekerja anak.
- c. 324-328 KUHP Federasi Rusia. Toleransi terhadap perdagangan budak berdasarkan ketentuannya.
- d. Pelarian orang (penculikan) disebutkan dalam Pasal 328.
- f. Mencegah pekerja dari satu tempat ke tempat lain dan pemindahannya termasuk dalam Pasal 329 KUHP.
- g. Hilangnya kapasitas hukum anak di bawah umur dengan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 330 dan 227 KUHP Federasi Rusia (Penjualan Anak).
- h. Menyembunyikan orang dewasa yang tidak mampu diatur oleh Pasal 331 KUHP Federasi Rusia.
- h. perempuan (anak-anak dan orang dewasa) diatur dalam Pasal 332 KUHP.
- i. penerbangan Pasal 333 KUHP memperbolehkan perampasan kebebasan

atau penjara jangka panjang karena melanggar hukum.

- j. dengan Menurut Pasal 335 KUHP Federasi Rusia, hal ini bertentangan dengan hak untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu, tidak melakukan atau mengizinkannya dilakukan.
- k. Barang siapa mengangkut, mengangkut, menempatkan atau mengangkut orang lain, baik laki-laki atau perempuan, yang berumur di bawah 18 tahun dengan tujuan melakukan perbuatan asusila atau seksual atau perbuatan melawan hukum lainnya, diancam dengan pidana penjara. Maksimal 7 bulan. Satu tahun atau dakwaan menurut Pasal 433 ayat KUHP.
- l. dengan Jika dia menjanjikan pekerjaan kepada seorang wanita dan kemudian mengetahui bahwa dia memerintahkan seseorang untuk melakukan kesalahan, perzinahan atau kejahatan tidak bermoral lainnya, ini adalah kejahatan. di dalam Menjauhkan Mayoritas menjauh 9 Tahun, Hadiah Kelima periode 433 bahan (2) Penalti.

Koresponden tersebut harus mendapat jaminan keamanan dan perlindungan yang memadai selama penyusunan laporan agar ia tidak merasa hak dan nyawanya terancam atau dalam bahaya. Perlindungan hukum dan jaminan keselamatan ini diharapkan dapat menciptakan situasi dimana masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang mereka saksikan kepada pihak yang berwajib karena takut atau takut akan bahaya nyawa. Hari libur tertentu.

D. Modus Perdagangan Orang

Undang korban dan yakinkan mereka agar tertarik dengan penelitian ini Pekerjaan yang dilakukan di kota-kota besar dan luar negeri adalah yang terbaik. Tangkap pikiran korban. Beri aku pekerjaan Dari sudut pandang korban, organisasi-organisasi perdagangan orang ini mempunyai: Sembunyikan dan berbuat dosa nanti. Ini adalah organisasi yang beroperasi dalam perdagangan manusia Cacat bagi tertanggung dan penyitaan dengan gadai dan pemindahtanganan Menipu dan menarik pembayaran besar adalah kombinasi strategi yang umum. Dirancang oleh calo untuk merendahkan hati korban dan meninggalkan mereka Tawaran pekerjaan diterima. Untuk wanita Keluarga yang miskin dan terlilit hutang, tentu saja tidak Saat mencari pekerjaan, ada pilihan lain selain putus asa. Menerima tawaran pekerjaan dari organisasi yang diduga melakukan perdagangan manusia Menjadi kaya. Yang kedua berkaitan dengan sifat atau bentuk pemberian. Selama proses ini, banyak perempuan yang mencoba menipu para penjual. Di beberapa pekerjaan yang menjanjikan gaji dan tunjangan tertinggi Cantik. Hal ini memotivasi para wanita ini Namun, dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mereka dijadikan alat prostitusi di berbagai tempat. Genre atau lokasi dan sangat sulit ditemukan Karena kuatnya jaringan, tidak memungkinkan untuk keluar dan kembali ke lokasi semula. Dan saluran serta program organisasi perdagangan manusia ini.

Sifat kasus perdagangan manusia (yaitu apa yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi, dan siapa yang terlibat) sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Model bisnis saat ini memiliki beberapa ciri penting.

1. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai alasan, seperti pembantu rumah tangga, pernikahan paksa, dan kerja paksa. Prostitusi adalah hasil akhir dari perdagangan manusia, namun sulit untuk membuktikan bahwa ini adalah hal yang paling umum.
2. Perdagangan manusia terjadi di dalam dan antar negara.
3. Pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai metode perekrutan. Pencurian langsung merupakan aktivitas yang tidak dilaporkan dan seringkali sulit untuk diselidiki dengan baik. Perdagangan anak seringkali melibatkan pembayaran kepada orang tua atau wali atas partisipasi mereka dan melibatkan penipuan mengenai pekerjaan atau peluang di masa depan.
4. Stereotip “tidak bersalah di bawah tekanan” terlalu sederhana untuk mewakili realitas kasus perdagangan manusia. Alih-alih menggunakan kekerasan, sebagian besar pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai tingkat penipuan atau kecerdikan untuk mendapatkan kerja sama awal dari para korbannya. Ketika anak perempuan atau perempuan muda sering disesatkan mengenai biaya layanan imigrasi yang ditawarkan kepada mereka (dan syarat kepulangan), pekerjaan yang ingin mereka lakukan di luar negeri dan/atau kondisi kerja yang dapat mereka harapkan.
5. Berdasarkan definisinya, korban perdagangan manusia berada dalam situasi yang tidak dapat mereka hindari. Pelaku perdagangan orang dan

kaki tangannya menggunakan berbagai metode untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk intimidasi, kekerasan, ancaman, penangkapan dan penahanan. Dokumen pribadi.

6. Perdagangan manusia terus berlanjut dan meningkat akibat korupsi di sektor publik, khususnya di kalangan polisi dan pejabat administratif, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses terhadap undang-undang asing dan informasi mengenai perdagangan manusia.
7. Sebagian besar, namun tidak semua, korban perdagangan manusia tiba di negara tujuan dan/atau menetap di negara tersebut secara ilegal. Masuk secara ilegal meningkatkan kepercayaan narapidana terhadap pelaku perdagangan manusia dan bertindak sebagai pencegah yang efektif untuk mencari bantuan dari luar.
8. Kasus perdagangan manusia sering terjadi. Sifat dari tujuan akhir perdagangan orang dan dinamika prosesnya berarti bahwa, meskipun korban perdagangan orang dapat melarikan diri atau menderita kerugian yang serius, mereka tetap berada dalam kondisi eksploitasi yang tidak dapat mereka hindari. di tempat lain. gratis.

Sebagian besar korban perdagangan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memulai perjalanan mereka sebagai pelancong yang tidak bersalah dan mempekerjakan seseorang atau organisasi untuk membantu mereka kembali. Bukan karena alasan finansial. Dalam penyelundupan migran pada umumnya, hubungan antara migran dan penyelundup bersifat sementara dan berumur pendek dan berakhir sampai migran tersebut mencapai negara

tujuan. Namun banyak warga non-imigran yang harus mempertahankan kondisi ini untuk melunasi pinjaman mobil dalam jumlah besar. Pada fase terakhir ini, tujuan sebenarnya dari perdagangan manusia diidentifikasi (pemerasan, penculikan, kekerasan, kerja paksa, kejahatan paksa, prostitusi paksa).

Hubungan antara perdagangan manusia dan penyelundupan migran merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mengidentifikasi perdagangan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan manusia mempunyai tujuan yang eksploitatif. Pikiran-pikiran ini sering muncul ketika "pekerjaan" selesai, Anda tidak dapat melihat orang tersebut sampai pekerjaan yang telah mereka lakukan selesai, dan memanfaatkannya akan menghasilkan retensi yang tinggi. Dia bukan korban perdagangan manusia. Hanya tamu istimewa

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang

terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria. Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Hal ini harus dilakukan karena korban bekerja sebagai pelacur di negara perdagangan orang. Dia takut. Namun bukan berarti pihak berwenang harus berempati terhadap korban dalam kasus ini. Berikan keputusannya. Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan sendiri Korban bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan

khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (beserta sanksi pidana) secara tidak langsung memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan. .).

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan.

E. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi

Manusia

Mereka Adalah Manusia (Zoon Politico). Karena kehidupan manusia sebagai hewan yang ramah, maka muncul kebutuhan untuk menjalin hubungan baik antar manusia. Keadaan ini dapat dicapai dengan menjalankan

kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan dan mengakui pekerjaan dan kewajiban di antara mereka. Di antara berbagai kebebasan umum, terdapat kebebasan umum yang merupakan kebebasan esensial yang diberikan kepada seseorang sejak lahir untuk menjamin ketahanannya. Ini adalah keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan dukungan, rasa hormat, dan perlindungan.

Kebebasan dasar adalah kebebasan umum yang lazim. Ketika seseorang dilahirkan, kebebasan umum ini dengan cepat melekat padanya secara pribadi. Tak seorang pun dapat mengingkarinya, karena sulitnya kebebasan dasar merupakan kekurangan dari inti kehidupan manusia. di dalam rumah. satu individu. . Dengan kata lain, martabat tidak dihormati dan tidak dianggap sebagai ciri khas manusia. Individu yang hidup dengan kebebasan dan kewajiban yang sama tidak dapat dipandang sebagai orang yang otonom dan mampu memenuhi harapan mereka.

Mereka dipandang sebagai hewan ramah, khususnya hewan ramah yang dibudidayakan oleh masyarakat. Hidup bersatu dengan masyarakat dan melindungi kebebasan-kebebasan bersama dan hak-hak istimewa lain yang menjadi asal mula kebebasan-kebebasan ini, dengan alasan bahwa pilihan untuk hidup dan menghargai masyarakat diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan penting masyarakat.

Pengakuan negara terhadap kebebasan dasar menekankan perlunya melindungi kebebasan individu dari berbagai aktivitas yang dapat merugikan dirinya, tanpa menghiraukan kekhawatiran orang lain. Berikutnya atau status.

Masyarakat dan pemerintah diketahui melakukan tindakan preventif dan korektif (melalui kepolisian), sebagai jaminan terhadap bahaya komparatif. Kehidupan para korban tidak dalam bahaya dan administrasi yang sah memberikan pertimbangan klinis yang tepat. Panduan yang sah, pemeriksaan pendahuluan yang adil, dan dakwaan terhadap pelanggar hukum adalah beberapa tanda keamanan kebebasan dasar.

Sejujurnya, strategi para eksekutif bencana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari strategi keamanan. Teori ini menegaskan bahwa kontribusi negara terhadap pembangunan kehidupan sosial tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi warganya namun juga menjamin keselamatan dan kepuasan operasional. Indonesia mempunyai peraturan yang secara eksplisit mengatur asuransi kecelakaan: Peraturan No.1. Indonesia memiliki sejumlah inisiatif perlindungan selain undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan korban.

Beberapa peraturan berisi pengaturan yang dimaksudkan untuk melindungi korban kejahatan, namun tidak mencakup semuanya. Sesuai Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Demonstrasi Pidana yang Berhubungan dengan Eksploitasi Secara Ilegal, demonstrasi curang dalam menangani orang patut mendapat penahanan dan denda.

Memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran terkait perdagangan manusia ditangkap dan diadili, serta mereka yang bertanggung jawab—individu dan organisasi—dihukum. Sembilan alinea dan 67 pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana

Terkait Perdagangan Orang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan, dan pemberantasan tindak pidana. Mereka terbagi dalam dua kategori:

1. Perusahaan ilegal;

- a. Manfaat pelaporan dan pencegahan korban
- b. Kegunaan melindungi itu. Konfigurasi layanan
- c. Kegunaan pekerja sama itu. bertanggung jawab

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan manusia di Indonesia merupakan salah satu tanda lemahnya perlindungan terhadap anak. Anak-anak yang tidak bisa hidup mandiri memerlukan perlindungan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN MANUSIA

A. Perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in person*) di Propinsi Bengkulu

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Kejahatan Perdagangan Orang telah disetujui pada bulan April.2007. Undang-undang anti-perdagangan manusia masih berlaku Saat ini tidak ada undang-undang yang menegakkan undang-undang ini. Sponsor, seperti peraturan publik. Namun para pejabat tidak melakukannya. Gunakan undang-undang ini ketika mengevaluasi kasus perdagangan manusia. Hal itu diungkapkan penyidik perdagangan manusia yang bekerja di Badan Hukum Pidana Bengkulu. UU Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Manusia (UU No. 21) 2007) Hal ini tidak digunakan dalam penelitian HIV pada tahap ini. Investigasi dan pengambilan keputusan akan terus dilakukan hingga ke tingkat hukum Lebih lanjut misalnya Pasal 297 KUHP.⁴

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang mengacu pada hak setiap orang yang pernah menjadi korban kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang atas perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, yaitu hak atas kejahatan apa pun yang termasuk dalam lingkup hukum. hukum. korban. Hasil yang diperoleh korban adalah hasil

⁴Wawancara Muliawat, penyidik perdagangan manusia di Reskrim Bengkulu, Desember 2023.

yang diperoleh. Korban berhak atas dukungan dan perlindungan yang disyaratkan oleh prinsip-prinsip hukum.

Misalnya, Joe dan Do, yang merupakan bagian dari polisi Talo Siloma, dibebaskan oleh polisi setelah pembebasan pelaku perdagangan manusia dan tersangka di bawah umur dengan alasan hukum karena mereka memiliki waktu 60 hari, namun sidang tetap diadakan. Berjalan lagi.⁵

Sumeria Hanim Tez bBeberapa LSM menyediakan layanan medis, psikologis dan rehabilitasi Dukungan hukum bagi korban perdagangan manusia, khususnya anak: Misalnya:Tempat perlindungan wanita (Dewan Gereja Dunia) Bengkulu dan LSM Brisai Rakyat Bengkulu.⁶

Tempat perlindungan wanita (Dewan Gereja Dunia) Bengkulu didirikan untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk anak-anak, yang menjadi korban kekerasan. Dengan diselenggarakannya wadah bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan dapat mengurangi hak-hak perempuan dan anak yang hilang akibat kekerasan dalam rumah tangga yang berulang dan memungkinkan mereka melanjutkan kehidupan pribadinya. Dia bisa hidup sesuai keinginannya. Bengkulu Women's Crisis Center (BWC) merupakan wadah dimana perempuan korban kekerasan dapat menemukan obat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang mengacu pada hak setiap orang yang pernah menjadi korban kejahatan yang berkaitan

⁵Wawancara Eddie O, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 17 Desember 2023.

⁶Wawancara Titi Sumire dari Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu, 20 Desember 2023.

dengan perdagangan orang atas perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, yaitu hak atas kejahatan apa pun yang termasuk dalam lingkup hukum. hukum. korban. Hasil yang diperoleh korban adalah hasil yang diperoleh. Korban berhak atas dukungan dan perlindungan yang disyaratkan oleh prinsip-prinsip hukum.⁷

Faktanya, pendeteksian kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Bengkulu sangat sulit dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama penangkapan pelaku dan adanya kasus kejahatan perdagangan orang. Dalam hal ini pihak kepolisian sangat membutuhkan bantuan dan dukungan semua pihak, masyarakat dan aparat penegak hukum seperti law firm kita, untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia ini, dan pihak kepolisian sangat berkepentingan dengan kerjasama kepolisian. POLISI. POLISI. Jaksa dan pengadilan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum menghukum pelaku.⁸

Fakta bahwa sebagian besar korban kasus perdagangan manusia adalah perempuan, dan korban menderita ketakutan dan kesakitan, membuat sangat sulit untuk memberikan informasi, yang merupakan tugas polisi menurut § 45 UU No. 2007. Mengatur wawancara di resepsi pribadi. Tempat atau kantor khusus untuk melindungi korban, mis.Korban merasa aman dan dapat membicarakan kejahatannya terkait perdagangan manusia tanpa rasa takut.⁹

⁷Wawancara Muliawat, penyidik perdagangan manusia di Reskrim Bengkulu, Desember 2023.

⁸Wawancara Eddie O, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 17 Desember 2023.

⁹Pekerjaan yang sama.

Korban perdagangan manusia tidak boleh dilindungi, namun polisi juga harus memberi tahu para saksi, termasuk keluarga korban, tentang perdagangan manusia. Tujuan dari pengamanan ini adalah untuk memastikan orang lain tidak takut untuk memanggil polisi. Keadaan ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Namun polisi juga mendapat bantuan dan dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menangani kasus perdagangan manusia ini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memperbolehkan pelaku kejahatan untuk merespons dengan kekerasan terhadap ancaman hukuman yang semakin berat dan memungkinkan sejumlah pemangku kepentingan untuk bekerja sama dengan polisi, termasuk pihak berwenang terkait serta sipir perempuan dan laki-laki.¹⁰

B. Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia

Ciptakan ancaman sejak dini agar mereka tidak terpengaruh oleh media, lakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui media independen dan jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (masyarakat sipil) mengenai perempuan dan pekerja anak. . Misalnya: penegakan hukum sosialisasi anti-trafficking, hukum pidana, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing, UU No. 39 Tahun 2004 tentang

¹⁰Pekerjaan yang sama.

Perlindungan Tenaga Kerja Asing. Perlindungan Tenaga Kerja Asing, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang untuk Memerangi Kejahatan Terkait. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing. 2 tentang perempuan, sumber daya manusia dan kondisi kerja).) serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah.¹¹

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan¹²

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria.¹⁸⁵Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan

¹¹Wawancara Soumyat, Kegiatan Perempuan dan Anak, 20 Desember 2023.

¹²Wawancara dengan Polsek PPA Bengkulu, Desember 2023.

untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Hal ini harus dilakukan karena korban bekerja sebagai pelacur di negara perdagangan orang. Dia takut. Namun bukan berarti pihak berwenang harus berempati terhadap korban dalam kasus ini. Berikan keputusannya. Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan sendiri Korban bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA

sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria. Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Hal ini harus dilakukan karena korban bekerja sebagai pelacur di negara perdagangan orang. Dia takut. Namun bukan berarti pihak berwenang harus berempati terhadap korban dalam kasus ini. Berikan keputusannya. Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan sendiri Korban

bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (beserta sanksi pidana) secara tidak langsung memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan. .).

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan.

Dalam hal itu, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka kejaksaan dapat dilimpahkan ke kejaksaan, dan pengadilan serta

kepolisian hanya dapat menunggu hasil penyidikan setelah kejaksaan. Keputusan. Dari pengadilan.

Apakah hal ini akan dilaporkan dalam kasus ini? Saat polisi berupaya menyelesaikan masalah ini, mereka perlu berkomunikasi dengan warga di sekitar untuk mencegah hal ini terjadi antara keluarga dan tetangga dan untuk mencegah masalah menjadi lebih buruk. Pembinaan bagi seluruh warga masyarakat berupa nasihat terhadap permasalahan pembangunan hukum. Sebuah kegiatan pembangunan keluarga yang disebut kadarkom, yang secara rutin direncanakan oleh polisi bekerja sama dengan mospika setempat dan dengan dukungan pengadilan setempat, memberikan jadwal persiapan tempat dan waktu yang direncanakan kepada setiap desa melalui kepala desa.

Peristiwa

Meskipun terjadi penundaan, kejahatan yang sama sering kali dilakukan dengan alasan yang sama dan bukan hanya polisi setempat yang menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan temuan Darkum, banyak permasalahan yang muncul setiap tahunnya. Rencananya adalah mengakhiri semua kasus pembunuhan tidak peduli bagaimana akhirnya. Terdapat indikasi bahwa banyak anggota masyarakat yang menunjukkan konflik atau kebencian di antara sebagian warga, yang merupakan bagian dari kemampuan komisi untuk mencegah kejahatan terkait. Opini publik jauh lebih lemah mengenai pembunuhan terencana atau tidak terencana. Ada baiknya masyarakat mendukung pengawasan kerja polisi. Inilah sebabnya kami saling mencintai.

Partisipasi masyarakat dalam upaya kepolisian meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penangkapan pelaku pembunuhan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Partisipasi sosial dapat dicapai melalui partisipasi warga dalam organisasi HANSIP (Pertahanan Sipil).

2. Penyelesaian masalah

Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai atau melalui perundingan. Pembunuhan mungkin terjadi karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan secara damai.

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan antar pihak maka dapat diserahkan kepada warga desa, sebaliknya dapat diserahkan kepada pihak kepolisian setempat.

Berdasarkan prosedur di atas, polisi di negara Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di mana pun seseorang tinggal.

Pengacara dan pakar mengatakan: "Tidak semua kejahatan terjadi tanpa tempat atau bukti. Memang benar bahwa jika kata-kata ini dipatuhi, berkat upaya pihak berwenang dan organisasi, semua aktivitas kriminal akan terungkap.

Salah satu kendala bagi penyidik polisi di sistem peradilan pidana kepolisian Daerah Bengkulu adalah sulitnya menentukan di bagian mana proses penyidikan tindak pidana tersangka terhambat. Memberikan informasi pada saat melaporkan suatu tindak pidana ke pengadilan.

Selain itu, ketidakhadiran polisi memperlambat penyidikan kasus tersebut. Karena kasus pidana ini terjadi antara pelaku dan korban yang berasal dari desa yang sama, maka kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa melibatkan polisi dan memakan waktu lama sehingga memerlukan pembuatan berita acara.

Kerja sama antara penyidik kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang bertanggung jawab dalam perkara pidana bisa dikatakan sangat erat. Dalam hal ini, polisi, jaksa dan hakim mewakili sistem peradilan pidana, atau kata-kata otoritas pada sidang penutupan: polisi berusaha mengumpulkan fakta-fakta sampai kasus pidana tersebut terselesaikan, dan kemudian dilanjutkan. Berat. Siapkan pengaduan kepada hakim.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa ketiga lembaga tersebut menjalankan kegiatan penegakan hukum di bidang peradilan pidana, sehingga lembaga yang satu dan lembaga yang lain saling mendukung, dan lemahnya lembaga yang satu menyebabkan terbentuknya aparatur pengatur.

Koordinasi polisi antara detektif dan jaksa, yang bertindak sebagai jaksa, sangat penting bagi polisi untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan. Di kantor kejaksaan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting, sedangkan pelaku selalu menyangkal adanya alat bukti. Untuk itu harus digunakan bukti-bukti dari saksi atau keterangan kejahatan.

Penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana di Kantor Polisi Daerah Bengkulu menerapkan prosedur pidana dengan memulai dengan memperoleh informasi dari polisi dari saksi mata yang melihat, mendengar dan menerima informasi langsung, dan dengan mewawancarai keluarga korban, termasuk para penyerang. . Kejahatan yang berupa laporan investigasi memunculkan sisi baik pelakunya.

Polisi menerima laporan dari masyarakat tentang kejahatan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, mereka mendatangi TCP (TKP), melakukan olah TKP dan kemudian meninggalkan surat rekomendasi untuk dilakukan otopsi di kawasan Daerah Bengkulu . Rumah Sakit Umum sedang menyelidiki penyebab rasa sakit dan luka yang dialami korban.

Polisi juga sedang mencari saksi lain untuk kepentingan penyidikan, termasuk tetangga yang bertemu dengan saudara Samsudin Bin Ali Yahya (pelapor). Polisi sedang mencari Samsudin Bin Ali Yahya dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Setelah menemukan pelapor, polisi menanyai tersangka tentang keterlibatannya dalam kekerasan tersebut. Menurut tersangka, polisi mendapat penjelasan/informasi mengenai alat yang digunakan untuk penyiksaan.

Polisi mengikuti tersangka ke lokasi kejadian, di mana para pekerja

yang melecehkannya ditangkap. Dalam kasus ini, alat-alat kekerasan seperti tongkat kayu sepanjang 2 meter ditemukan oleh polisi dan diserahkan kepada polisi untuk diawasi penggunaannya. Sarana untuk merugikan korban (Saudara Haryanto). bisa jadi. Hasil otopsi korban. Laporan ini merupakan alat utama untuk melakukan kegiatan ilegal.

Polisi berusaha mendapatkan keterangan dari tiga orang saksi dan membandingkan keterangan tersangka dengan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Dengan begitu, polisi bisa mengetahui apakah kekerasan itu direncanakan.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN MANUSIA

A. Perlindungan hukum diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in person*) di Propinsi Bengkulu

Bantuan dan perlindungan korban berkaitan dengan hak-hak asasi korban, seperti: b. Hak atas bantuan fisik, hak untuk membantu memecahkan masalah, hak untuk memulihkan hak, hak untuk membantu dan rehabilitasi, dan lain-lain. kompensasi (pengembalian dana/kompensasi).) penulis dan negara bagian.

KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa berupa ganti rugi melalui konsolidasi perkara dan tidak mengatur bentuk perlindungan lainnya. Kurangnya perlindungan hukum khusus terhadap korban kejahatan, khususnya korban perdagangan manusia, telah menimbulkan ketidakadilan dimana hakim memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku, sedangkan terdakwa menghadapi tuntutan pidana berat yang seringkali diabaikan.

Contoh kasus perdagangan manusia adalah kasus Siloma County tanggal 21 Juni 2023 dimana terdakwa Joe dan DW Joe dan Dave didakwa melakukan perdagangan manusia dan ditangkap bersama dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Strap. Namun, pelapor dibebaskan selama persidangan; Informasinya tidak jelas.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat mencakup metode perlindungan yang abstrak (tidak langsung) dan konkrit (langsung). Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud.

Beasiswa dapat diterima secara mencicil atau sebagai pembebasan biaya perumahan atau studi. Memberikan perlindungan anonimitas dapat menjadi perlindungan terhadap ancaman dan pesan yang melanggar martabat manusia. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dijamin melalui peraturan perundang-undangan administratif, hukum atau pidana. Ada banyak cara untuk mencegah perdagangan manusia, termasuk menjelaskan kejahatan perdagangan manusia dan melindungi korban perdagangan manusia, meskipun mereka tidak menyadarinya. Namun, dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada standar yang melindungi orang dari kejahatan dalam hal otentikasi kriminal..¹³ Penggolongan (definisi) perdagangan orang sebagai tindak pidana (yang diancam dengan sanksi pidana) dalam asas hukum tentu saja memberikan suatu perlindungan tersendiri terhadap korban kejahatan.

Salah satu cara untuk melindungi korban kasus perdagangan manusia adalah dengan mengadili kasus tersebut. Ancaman pidana terhadap pelaku usaha diyakini sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang telah dihukum berdasarkan undang-undang, dan kasus serupa diharapkan tidak terjadi dan

¹³Mowladi, Perlindungan Korban Melalui Acara Pidana, dalam Mowladi dan Barda Nawawi Arif, Antologi Hukum Pidana, Bandung: Chitra Aditya, 1992, hal.87.

pelakunya akan dihukum berat. Karena ancaman serius ini, para penjahat harus berpikir dua kali sebelum melakukan perdagangan manusia.

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (beserta sanksi pidana) secara tidak langsung memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan.

Menghukum pelaku kejahatan tidak dapat memberikan rasa keadilan sepenuhnya. Hal ini berlaku terlepas dari apakah kerusakan telah terjadi pada atau melalui tubuh. Perlindungan juga dapat diberikan dengan cara lain; Misalnya, korban memerlukan layanan medis dan psikologis untuk menjamin kepercayaan diri dan kenikmatan hidup mereka, dan pembayaran dilakukan untuk menutupi biaya pengobatan korban. .

Perlindungan ini diperlukan bagi korban perdagangan manusia karena mereka memerlukan kompensasi atas kerugian fisik (finansial dan kesehatan) dan emosional (trauma). Karena negara tidak memberikan rasa aman kepada warga negaranya yang menjadi korban perdagangan manusia, maka negara tidak dapat menjamin keselamatan korban perdagangan manusia. Salah satu

upaya perlindungan khusus adalah dengan mengalokasikan tempat pengungsian (*sylum*).

Pernyataan Soysilo mereduksi sifat perdagangan manusia menjadi konsep “prostitusi”. Pernyataan Soeselo kemudian diamini oleh Noyon Langmeier, dan Wiryono Projodikoro mengutipnya: “Perdagangan perempuan hendaknya diterjemahkan sebagai berikut: segala tindakan yang berkaitan langsung dengan menempatkan perempuan pada posisi tergantung pada kehendak orang lain.” untuk melaksanakan pekerjaannya. Ketiga (*zina*).¹⁴

Virjono Projodikoro menyela tren ini Ini belum termasuk perdagangan budak pada umumnya.¹⁵ Buat keputusan berdasarkan bahasa Pasal 297 tidak memuat ketentuan yang membatasi tujuan perdagangan perempuan. Teman-teman, artikel ini untuk semua orang.

Kata “perdagangan” atau “perdagangan” dalam pasal ini tidak dapat diartikan sebagai pembelian atau penjualan kembali. Isi artikel ini hanya untuk tujuan komersial. Artikel ini berisi bagian penafian penulis. Partisipasi dalam pasal ini berarti partisipasi, yang dapat berupa perintah, paksaan, partisipasi atau pelatihan dalam melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 55, 56 dan 57 KUHP Federasi Rusia. Seperti penjahat.¹⁶

Tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 324 hanya berlaku pada orang perseorangan, bukan korporasi. Berpartisipasi dalam perdagangan/

¹⁴Viriono progodecoro, *Beberapa Kejahatan di Indonesia*, Jakarta Bandung: PT Erisko, 1980, hal.128.

¹⁵Pekerjaan yang sama.

¹⁶*Ibidem*, Pasal 55, 56 dan 57.

penyelundupan budak. Sistem deteksi kejahatan baru. Ini adalah sistem hukuman yang tidak setara yang tidak dapat dibayar kembali. Bunuh dosanya.

Pasal-pasal sebelumnya (Pasal 297 dan 324 KUHP) merupakan sistem pidana yang lazim: penjara. Sistem ini mengharuskan hakim untuk menemukan pelaku atau menjatuhkan hukuman penjara, namun tahanan tidak menerima kompensasi atas tindakan pelaku. Karena ketentuan ini tidak memberikan perlindungan langsung atau spesifik, seperti kompensasi, maka ketentuan ini dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan eksklusif.

Selain terhadap korban perdagangan orang yang memerlukan perlindungan (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (kongkrit). Perlindungan langsung ini diatur dalam Pasal 14-A dan 14-C; Pasal tersebut mengatur bahwa apabila seorang hakim divonis satu tahun penjara atau pidana penjara, maka hakim dapat memutuskan untuk tidak melaksanakan pidana tersebut secara umum (yang dihukum tidak akan dieksekusi). disayangkan). kejahatan) dan keadaan khusus merujuk pada kewajiban korban untuk membayar seluruh atau sebagian kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Menurut pasal tersebut, korban kejahatan perdagangan orang dapat menerima ganti rugi atau kompensasi dari pelaku kejahatan perdagangan orang, sedangkan terpidana hanya dapat menerima kompensasi. Jika hakim memvonis Anda penjara atau penjara hingga satu tahun. Hadiah ditawarkan kepada pelaku kejahatan perdagangan manusia jika mereka tidak ditangkap. Dengan cara ini, pelaku dapat terbebas dari hukuman atas perbuatannya,

dengan membayar ganti rugi kepada korban kejahatannya. Tentu saja keadaan ini menimbulkan rasa ketidakadilan pada diri korbannya.

UU Pencegahan Perdagangan Manusia No. 21 Tahun 2007 lebih spesifik dibandingkan KUHP dan memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan terkait perdagangan manusia guna melindungi korban perdagangan manusia. Hal ini antara lain:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menghukum tindakan orang yang bersalah melakukan perdagangan orang, tanpa memandang apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau dengan persetujuan orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Pasal KUHP Nomor 21 Tahun 2007 memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Terus mempekerjakan, menugaskan, menempati, mengangkut, mengangkut atau menampung orang lain.
- b. Terdapat ancaman kekerasan, pencurian, penangkapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, pemerasan atau tawaran imbalan atau keuntungan.
- c. Bahkan jika Anda mendapat izin dari administrator sistem Anda untuk mengambil.
- d. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi orang.
- e. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika hanya salah satu bagian pada butir (A) dan salah satu butir (B) yang terpenuhi, serta unsur-unsur pada butir (D) dan (E) terpenuhi, maka pelaku (pelaku tindak pidana) dapat dipidana atas tindak pidana tersebut. disebutkan dalam artikel tersebut. Bagian 2 Undang-undang ini.

Dalam pasal tersebut, kata “sebagai imbalan atas pekerjaan” sebelum kata “eksploitasi manusia” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yakni mengacu pada undang-undang. Ini sudah selesai dan tidak berpengaruh.¹⁷

Dalam undang-undang ini, kerja berarti “perilaku dengan atau tanpa persetujuan korban, termasuk, namun tidak terbatas pada, seks, kerja paksa, praktik-praktik seperti kerja paksa, kerja paksa atau perbudakan, kerja paksa atau pelecehan seksual. , imigrasi ilegal, penghilangan bagian tubuh dan/atau otot, pemindahan atau penggunaan tenaga atau bakat manusia dari pihak lain untuk keuntungan jasmani atau immateriil.¹⁸

Ayat a, b, c, dan di dapat digunakan apabila usaha tersebut menggunakan Negara Republik Indonesia sebagai tempat perdagangan atau penggunaan, dan ayat tersebut tidak digunakan apabila pelaku tindak pidana menggunakan Negara Republik Indonesia sebagai tempat transit atau peristirahatan. Mencegah pelaku perdagangan manusia memindahkan seseorang yang menjadi korban perdagangan manusia ke negara lain.

Pasal 3 berbeda dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor (21) Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menghukum

¹⁷Ibid., penafsiran Pasal 2.

¹⁸Ibidem, Pasal 1, No.7.

Aplikasi yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Untuk penggunaan di luar wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Klausul A, B, CA dan D dapat digunakan apabila pedagang menggunakan Negara Republik Indonesia sebagai basis perdagangannya di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal ini melindungi anak-anak korban perdagangan manusia dari perusahaan-perusahaan yang mungkin mengarah pada kekerasan terhadap anak dengan mengirim anak-anak mereka pulang atau ke luar negeri.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang dan tidak melakukan kejahatan tersebut. .

Artikel ini memberikan informasi mengenai motif kejahatan terkait perdagangan manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak mendefinisikannya sebagai “pengangkutan oleh pihak ketiga”.

Pasal 10, 11 dan 12 Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia No. 21 Tahun 2007 mengatur bahwa siapa pun yang mendukung, memprakarsai, merencanakan, melaksanakan, menggunakan atau mencuri perdagangan manusia adalah bersalah atas perdagangan manusia. . Siapa pun yang mengeksploitasi korban perdagangan manusia, melakukan aktivitas seksual atau aktivitas seksual lainnya dengan korban perdagangan manusia,

memanfaatkan korban kejahatan perdagangan manusia untuk eksploitasi lebih lanjut, atau menggunakan hasil perdagangan manusia. Siapapun yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan manusia akan dihukum dengan pidana yang sama dengan pelakunya.

Tindak pidana membantu, membujuk korban perdagangan orang, konspirasi dan eksploitasi atau menggunakan hasil perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersendiri.

Bagian ini memuat ketentuan mengenai hukuman bagi orang yang membantu dan bersekongkol dalam kejahatan, serta orang yang menjadi korban kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, atau yang memanfaatkan atau mengeksploitasi orang yang mengambil keuntungan dari kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. . Hukuman menurut penjahatnya. Perdagangan manusia kriminal.

Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 53 KUHP yang memperbolehkan pengurangan sepertiga hukuman jika seseorang mengambil inisiatif namun tidak melaksanakannya sesuai keinginan majikan. Begitu pula dengan bantuan berdasarkan Pasal 56 dan 57 KUHP, dimana tanggung jawab pidana pembantu dikurangi sepertiga dari pidana maksimum.

Kata-kata ini dapat diucapkan dalam kaitannya dengan pembelaan diri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya memberikan perlindungan umum (konsolidasi) kepada korban perdagangan orang, namun juga perlindungan atau informasi khusus (pribadi) kepada korban perdagangan orang.

Untuk pembelaan langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan Ganti Kerugian No. 31 Tahun 2014. Hampir semua undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatur upaya untuk melindungi korban kejahatan baik langsung maupun tidak langsung, namun perlindungan korban diatur oleh beberapa hal. bagian dalam undang-undang. Mereka yang terluka dalam beberapa hal, antara lain:

Pasal ini mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya dengan paksa atau dengan cara lain sehingga saksi dan/atau korban tidak mendapat perlindungan. Dalam beberapa penelitian.

Bagian ini tidak melindungi saksi dan/atau orang yang terluka dengan cara yang mengakibatkan kurangnya perlindungan atau bantuan saksi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mendefinisikan hakikat keamanan dalam situasi bencana dan persyaratan serta prosedur keamanan, serta adanya organisasi khusus yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan saksi dan korban kejahatan. Yakni Lembaga Penegakan Hukum dan Hukuman (LPSK).

LPSC merupakan lembaga independen Presiden yang bertanggung jawab melindungi dan membantu saksi dan korban. Meski bertanggung jawab kepada Presiden, LPSC harus melapor kepada Kongres Rakyat minimal setahun sekali untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 31 Tahun 2014.

- (1) LPSC adalah sekolah mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSC memiliki perwakilan di sektor-sektor yang memerlukannya (Bab 11).

LPSK bertanggung jawab atas perlindungan dan bantuan saksi dan korban sesuai dengan hak dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (ayat 12)

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSC wajib melaporkan kepada DPR mengenai pelaksanaan fungsinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun (Pasal 13).¹⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur tata cara memperoleh perlindungan: saksi dan/atau korban mengajukan permohonan kepada LPSK, selanjutnya LPSK menilai LPSK atas permintaan saksi dan/atau korban dan mengambil keputusan. di LPSK. Dan terakhir LPSK. Lebih dari 7 hari telah berlalu sejak perintah perlindungan dikirimkan. Keadaan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:²⁰

- Tata cara memperoleh perlindungan Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- a. Saksi dan/atau korban mengajukan permohonan kepada LPSC atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pegawai;
 - b. LPSK akan segera memproses perintah tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (a);
 - c. Keputusan LPSC diambil secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukannya permohonan perlindungan.

Keputusan yang diambil LPSK dalam waktu 7 hari tersebut tidak diperlukan dan memakan waktu karena pencari suaka adalah orang-orang yang keselamatan atau anggota keluarganya terancam dan sangat membutuhkan perlindungan. Jika LPSC mengambil keputusan hanya dalam waktu 7 hari, maka LPSC memerlukan waktu lebih untuk menjamin

¹⁹Ibid., ayat 11-13.

²⁰Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No.31 Tahun 2014.

keselamatan korban karena langkah selanjutnya dilakukan sesuai Pasal 30 UU Kecelakaan Nomor 100.

(1) Apabila LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sesuai dengan Pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani surat keputusan yang menegaskan terpenuhinya syarat perlindungan saksi dan korban. . .

Sesuai dengan paragraf 2, pemberitahuan kesediaan untuk memenuhi persyaratan perlindungan saksi dan korban sesuai ayat 1 berisi informasi berikut:

- a. ketersediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- b. Ketersediaan untuk mematuhi peraturan keselamatan bagi saksi dan/atau korban;
- c. Saksi dan/atau korban tidak mau berkomunikasi dengan orang lain tanpa izin LPSK yang berada di bawah perlindungan LPSK;
- d. terjadi. Hak saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan lokasinya kepada siapapun yang berada dalam pengawasan LPSK; Itu.
- e. Apapun yang dianggap perlu oleh LPSK.²¹

Setelah formulir persetujuan ditandatangani, LPSK harus menjamin keselamatan saksi dan/atau korban beserta keluarganya. Data dan/atau keamanan hanya dapat dihentikan dalam keadaan berikut:

(1) Perlindungan terhadap keselamatan saksi dan/atau korban tidak dapat berakhir begitu saja Karena alasan:

- a. Saksi dan/atau korban meminta pembebasan pembelaannya Jika permintaan dibuat atas inisiatif Anda;
- b. Apabila diminta perlindungan, atas permintaan pejabat yang berwenang Untuk pembuktian dan/atau ganti rugi atas permintaan yang mewakili peternakan;
- c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan perjanjian. Bisnis; Atau
- d. LPSK menilai hal ini tidak menguntungkan saksi dan/atau korban. Pembelaannya didasarkan pada bukti yang meyakinkan.

(2) Perlindungan terhadap saksi dan/atau saksi harus menyeluruh Ini sudah tertulis.²²

²¹Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No.31 Tahun 2014.

²²Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No.31 Tahun 2014.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ancaman pidana bagi mereka yang menelantarkan anak, meskipun mengetahui anak tersebut berisiko menjadi perdagangan manusia. Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

Menurut pasal 60 Undang-undang, siapa pun yang mengenal seorang anak yang berisiko, dalam situasi yang melanggar hukum, seorang anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau terpinggirkan, atau seorang anak yang menjadi korban pelecehan finansial dan/atau seksual harus menyediakan informasi. Penelantaran yang disengaja terhadap anak korban perdagangan orang, anak pemakai narkoba, minuman beralkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya (narkoba), anak yang ditemukan oleh pencuri, dan anak yang ditemukan oleh orang lain. Anak yang menjadi korban perdagangan orang atau perdagangan orang adalah korban eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, meskipun anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus mendapat pertolongan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda . . 100.000.000,00 Rupiah (Seratus Juta Rupiah).²³

Pasal 78 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan kesalahan sebagai berikut:

- a. Temui anak itu dan terima informasinya.
- b. Dalam keadaan darurat, menurut Pasal 60.
- c. Anak-anak berkonflik dengan hukum.
- d. Anak-anak dari kelompok minoritas dan marginal.
- e. Anak-anak yang rentan terhadap kekerasan dan/atau penganiayaan.
- f. Anak-anak adalah korban perdagangan manusia.
- g. Korban narkoba, minuman beralkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkotika).
- h. Merampok korban.

²³Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

- i Anak-anak adalah korban perdagangan manusia.
- j Minoritas berdasarkan Pasal 59.
- k Karena anak membutuhkan pertolongan dan pendampingan.

Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana terhadap orang yang memperdagangkan anak atau menjualnya atas nama mereka. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: “Barangsiapa memperjualbelikan, menjual atau menculik anak untuk dirinya sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau tiga (tiga) tahun bertahun-tahun. . » tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur delapan belas (delapan belas tahun), termasuk anak dalam kandungan.²⁴

Perdagangan manusia merupakan bagian dari kejahatan terorganisir internasional yang melintasi batas negara (transnasional). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kejahatan ini melibatkan penjahat dari berbagai negara, jaringan internasional, dan dukungan finansial yang tidak terbatas.

Karena keunikan kejahatan perdagangan manusia, maka pemberantasannya selalu menghadapi tantangan yang berbeda-beda, karena

²⁴Ibid., Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014.

pemberantasannya tidak lebih mudah dibandingkan pemberantasan kejahatan biasa.

Secara umum, hambatan dalam mencegah kejahatan terhadap perempuan dan anak meliputi:²⁵

1. Pasar anak-anak terus berkembang karena meningkatnya daya beli, kerentanan emosional dan keyakinan bahwa anak-anak kebal terhadap penyakit, termasuk HIV/AIDS. Hal ini membuat sebagian orang tua tertarik dengan pekerjaan ini.
2. Permasalahan lainnya adalah banyaknya jumlah pekerja migran. sangat rentan terhadap perdagangan manusia,
3. Mengembangkan industri perdagangan manusia global yang kuat dan kompleks.
4. Globalisasi dan kecepatan teknologi informasi dapat memudahkan aktivitas organisasi kriminal di berbagai belahan dunia, khususnya perdagangan perempuan dan anak.
5. Kemajuan transportasi telah mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain antar negara dan wilayah.
6. Kurangnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional mengenai perdagangan perempuan dan anak membuat penanganan kasus antar negara menjadi sulit.
7. Persyaratan internasional untuk memerangi perdagangan manusia dan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan,

²⁵Pada bulan Oktober 2006, ia diperkenalkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Jawa Barat pada pelatihan anti-perdagangan manusia untuk penegakan hukum.

8. Norma, nilai dan keyakinan yang mempengaruhi perempuan dan anak yang diperdagangkan
9. Namun, menarik pariwisata sebagai strategi pertumbuhan ekonomi juga mempunyai konsekuensi negatif, seperti wisata perempuan dan wisata narkoba.
10. Diskriminasi dan politik patriarki,
 1. Perjanjian internasional yang telah dibuat tetapi tidak sesuai dengan hukum nasional.
 - 12- Tidak terdapat cukup aparat penegak hukum (secara kualitatif dan kuantitatif) yang mempunyai pengetahuan khusus dalam menyelidiki kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan.
 13. Jika penyidik sendiri adalah korban perdagangan orang dan korban tidak mau mengusut kasus tersebut dan ingin segera kembali ke kampung halamannya serta tidak mengenal polisi yang mencatat, mengedit, dan memanfaatkan korban, maka kesulitan berbicara pasti bertambah. . Dia memalsukan identitas, nama dan umurnya untuk memudahkan penyerahan paspornya. Tanpa sadar melakukan tindak pidana pemalsuan.
 15. Di beberapa negara, masih terdapat persepsi umum bahwa segala sesuatunya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
 16. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki aturan hukum yang memberikan instruksi untuk mengukur kecurangan dalam pencatatan kependudukan, khususnya dalam pengelolaan kependudukan.

17. Kurangnya koordinasi antar unit terkait menimbulkan hambatan dan berujung pada tumpang tindih kewenangan antar unit.

18. Kurangnya koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi target perdagangan manusia, seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi dan negara-negara lain di Timur Tengah.

Kaum muda sering kali menjadi korban perdagangan manusia karena para pelaku perdagangan manusia mengetahui bahwa kerja fisik yang berat dalam kondisi seperti budak membutuhkan orang-orang yang lebih muda dan lebih kuat. Hal yang sama juga terjadi di pasar wanita, karena pembelinya lebih menyukai anak muda, dan anak muda lebih baik dari pada orang tua. Dalam banyak kasus eksploitasi, pelaku perdagangan orang biasanya tidak menargetkan korban yang berusia di atas 30 tahun karena hanya ada sedikit pelanggan yang berminat.

Usia bukanlah faktor yang signifikan dalam perdagangan manusia untuk dijadikan budak rumah tangga atau pekerjaan industri ringan; Misalnya, perempuan yang bekerja pada penjahit berupah rendah dapat berasal dari berbagai kelompok umur.

Petugas polisi seringkali terjebak di antara dua posisi yang bertentangan. Di sisi lain, karena korban perdagangan manusia sering kali melakukan satu atau lebih kejahatan selama perdagangan orang, seperti masuk secara ilegal, pihak penegak hukum mempunyai tugas untuk melindungi perbatasan negara dan menegakkan hukum pidana di negara Anda. Wiraswasta, prostitusi dll. Selain itu, orang-orang yang bukan korban

perdagangan manusia juga dapat mengajukan status ini untuk menghindari keadilan atas kejahatan yang sama (masuk dan keluar, prostitusi, dll). Di sisi lain, lembaga penegak hukum harus menjaga standar perlakuan terhadap korban perdagangan manusia dan memastikan bahwa mereka tidak ditangkap, disiksa atau dihukum. Kanada.²⁶

Penerapan langkah-langkah ini merupakan cara terbaik untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab yang saling bertentangan ini dan memastikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Ketika seseorang yang dicurigai melakukan perdagangan manusia pertama kali dihubungi, hukum harus memperlakukan tuduhan tersebut secara objektif, memberikan perlakuan yang tepat dan memastikan bahwa orang tersebut menerima bantuan. Saya menerima.

Rehabilitasi korban sangat penting dan penting karena hakim dan pejabat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Korban kejahatan, penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hakHak asasi manusia harus diperlakukan dengan cinta dan hormat.
- Korban harus memiliki akses terhadap berbagai tindakan dan solusi.Solusi cepat
- Itu harus cepat, efisien, ekonomis dan mudah diakses.
- Para korban harus diberitahu tentang hak mereka atas kompensasiTidak masalah

²⁶ Tommy Fatulio, Strategi Polri Memerangi Perdagangan Manusia, Makalah Penelitian tentang Perbudakan Manusia Modern di Indonesia dan Penanggulangannya, Bogor, 8 April 2006.

- Formal dan sempurna Jadwal dan jalannya proses serta pemberitahuan kasus
- Korban harus mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai segala hal yang menyangkut hak-hak pribadinya.
- Korban harus memiliki akses terhadap semua sumber daya hukum, fiskal dan keuangan. Informasi tentang bantuan medis, psikologis dan sosial serta ketersediaannya
- Korban harus menerima lebih sedikit perawatan medis.
- Privasi dan keamanan korban harus dilindungi
- Segala jenis keterlambatan dalam pengobatan kasus infeksi harus dihindari.
- Jika memungkinkan, penjahat harus mendapatkan keadilan
- Pemerintah harus bertindak ketika pihak berwenang melakukan kejahatan
- Jika tidak, pihak yang bersalah harus membayar kompensasi finansial. Mungkin dari pemerintah
- Polisi harus dilatih untuk menanggapi kebutuhan para korban dan membimbing mereka untuk memberikan bantuan yang tepat dan tepat waktu.²⁷

Aparat penegak hukum harus segera melakukan intervensi ketika korban perdagangan orang menerima informasi, atau ketika korban atau pihak

²⁷ Sebuah organisasi migrasi internasional yang memerangi perdagangan manusia di Indonesia
Departemen kepolisian yang baik Bandung, 2006, halaman 30.

ketiga memberikan informasi atau bukti. Informasi tentang korban perdagangan manusia.

Penting untuk dipahami bahwa para korban mempunyai hak-hak yang diakui secara universal, terlepas dari apakah mereka ingin bekerja sama dengan sistem peradilan pidana atau tidak. Pada tingkat praktis, para manajer harus ingat bahwa penghormatan yang sering dan jelas terhadap hak-hak dan nilai-nilai ini sering kali menjadi titik awal untuk membangun hubungan saling percaya dengan mereka yang memiliki hak dan nilai-nilai tersebut. Perdagangan manusia yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan korban untuk berpartisipasi sebagai saksi.

Meskipun satu-satunya respons yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah kerja sama kelembagaan, peran lembaga penegak hukum adalah memberikan perlindungan segera kepada mereka yang diketahui telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum.

Hak ini tidak dapat dikesampingkan atau dialihkan ke tempat lain. Sebagai tanggung jawab tambahan, lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan keselamatan staf pendukung perusahaan yang mungkin memberikan dukungan (konseling) kepada korban.

Keamanan dan impunitas bagi para korban dan keluarga mereka, dan pada tingkat lebih rendah bagi para mitra yang mendampingi mereka, selalu menjadi prioritas dalam kejahatan perdagangan manusia, dan akar permasalahannya tidak pernah sepenuhnya hilang. Namun, tantangan bagi penegakan hukum adalah memastikan bahwa risiko dinilai berdasarkan kasus

per kasus sejak awal, dan bahwa proses penilaian tersebut ditinjau dan diperbarui. Jika korban juga hadir sebagai saksi, maka harus diingat bahwa tanggung jawab merawat korban tidak berakhir setelah persidangan selesai.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum selalu menjadi permasalahan bagi tahanan, keluarganya, dan pendamping korban. Yang terpenting, para korban dihadapkan pada dampak dari setiap keputusan penegakan hukum sehingga mereka dapat menginformasikan keputusan mereka dengan cara yang terinformasi. Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu dijawab dalam bahasa yang dimengerti oleh korban, terutama dalam bahasa ibu. Menyesatkan korban kejahatan perdagangan orang merupakan hal yang sering terjadi, dan korban perdagangan orang yang diberi tahu bahwa mereka telah ditegur oleh penegak hukum atau yang tidak memahami apa yang dikatakan tidak akan ditoleransi.

Korban perdagangan manusia tidak dapat pulih dari penderitaan fisik, seksual dan emosional yang mereka derita. Namun, penting bagi para korban untuk memiliki akses terhadap dukungan dan layanan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan. Bukanlah peran penegak hukum untuk memberikan perhatian dan bantuan; Ada lembaga lain yang menyediakan layanan ini dan dapat melakukannya lebih baik daripada lembaga penegak hukum.

Penting bagi otoritas penegak hukum untuk memastikan bahwa para korban mendapat informasi yang memadai tentang dukungan yang tersedia bagi mereka dan memiliki akses ke organisasi yang tepat. Untuk memenuhi

tanggung jawab ini, lembaga penegak hukum harus membangun dan memelihara jaringan hubungan dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan layanan dukungan.

Tantangan bagi lembaga penegak hukum adalah mengidentifikasi area yang kondusif untuk operasi penyelamatan. Artinya kerjasama antara penegak hukum dan layanan korban diperlukan dan dapat terjadi. Prinsip kerja sama antarlembaga dalam pemberantasan kejahatan terkait perdagangan manusia ditegaskan.

Kebutuhan para korban dan dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhinya sangatlah kompleks, membutuhkan banyak sumber daya dan berada di luar tanggung jawab atau keahlian lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung korban harus bekerja sama untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perdagangan manusia. Namun hubungan tersebut harus fleksibel dan membutuhkan keluwesan serta kebaikan dari kedua belah pihak.

Kerjasama antar pihak memerlukan adanya saling pengertian dan penerimaan terhadap tujuan bersama kedua belah pihak. Polisi juga harus benar-benar memahami alasannya dan membangun kepercayaan. Harus dibedakan antara investigasi kriminal di satu sisi dan layanan psikologis dan sosial di sisi lain. Faktanya, di banyak tempat, hubungan baik terjalin antara penyidik dan pihak berwenang, karena kedua belah pihak menyadari pentingnya meningkatkan perlakuan yang tepat terhadap korban dan hubungan di antara mereka.

B. Kepolisian Resor Bengkulu berupaya mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia.

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan. Orang yang tidak diperdagangkan ketika menangkap penjahat. Untuk melindungi korban perdagangan manusia, polisi telah melakukan beberapa upaya untuk memberantas dan memberantas kejahatan terkait perdagangan manusia, seperti:

1. membutuhkan,

Ciptakan ancaman sejak dini agar mereka tidak terpengaruh oleh media, lakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui media independen dan jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (masyarakat sipil) mengenai perempuan dan pekerja anak. . Misalnya: penegakan hukum sosialisasi anti-trafficking, hukum pidana, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 39

Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing. Perlindungan Tenaga Kerja Asing, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang untuk Memerangi Kejahatan Terkait. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing. 2 tentang perempuan, sumber daya manusia dan kondisi kerja).) serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah.

2. Tergantung pada

Melakukan pengendalian yang ketat di wilayah lain dimana perempuan dan anak mudah menjadi korban perdagangan manusia, seperti: b. Pelabuhan laut, bandar udara dan perbatasan dengan negara lain serta polisi maritim memeriksa kapal/perahu yang dimaksudkan untuk mengangkut pekerja guna mencegah perdagangan manusia. Itu bergerak. Ia diselundupkan dari satu kota ke kota lain atau dari satu kota ke kota lain dan dari satu negara ke negara lain.

3. menarik,

Mengorganisir penyerangan terhadap rumah, tempat penampungan atau shelter bagi perempuan dan anak, mengamati kapal atau perahu di atas air atau Selain itu, Kepolisian Negara secara aktif melakukan kegiatan yang mengarah pada dilakukannya kejahatan terkait perdagangan manusia di luar negeri melalui perwakilan Kepolisian Negara di luar negeri.

4. Memperbarui

Memberikan pelatihan kejuruan, keterampilan, layanan sosial dan layanan kesehatan melalui kesempatan kerja untuk memulihkan kemandirian para korban perdagangan perempuan dan anak.

Selain itu, beberapa kantor polisi resor (polda) telah membentuk Unit Perempuan dan Anak (WCP), sebuah ruangan pribadi dan terkunci di kantor polisi setempat di mana perempuan dan anak-anak dapat melaporkan anak-anak yang mengalami pelecehan (termasuk korban). Pidana. Jika perempuan (dan anak-anak) menjadi korban perdagangan manusia, mereka dapat melaporkan keadaan tersebut dan mendapatkan perawatan yang aman dari polisi yang ramah, pengertian, dan profesional.

Dukungan beberapa aparat kepolisian terlatih dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta kehadiran PPA yang hampir merata di polres setempat yaitu Polres Bengkulu sangat membantu seluruh perempuan. Seorang anak merupakan korban yang sah, baik lahir maupun batin (dalam batas tertentu).

Meski polisi tidak memiliki perwira senior (seperti dokter, psikiater, atau psikolog), namun Polres Bengkulu bekerja sama dengan beberapa institusi yang menangani perempuan dan anak korban, seperti rumah sakit dan LSM. Kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi. Jika korban memerlukan perawatan intensif, PPA biasanya pergi ke rumah sakit dengan peralatan dan staf yang sesuai.

Partisipasi polisi wanita dalam menyelesaikan kejahatan ini sangat penting karena para korban sangat ingin kehilangan privasinya atas permasalahan yang mereka hadapi. Korban pelecehan mengalami stres dan rasa sakit, dan korban seringkali mengungkapkan perasaan negatif terhadap laki-laki. Tidak termasuk dalam proses pemeriksaan dan penyidikan polisi jika polisi menjadi subjek penyidikan. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan terkait perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh polisi perempuan.

Tindakan Polri sudah benar, namun harus tetap dilanjutkan. Undang-undang yang melindungi korban perdagangan manusia perlu lebih diperkuat di semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan yang mungkin menjadi korban perdagangan manusia. Daerah-daerah yang diduga mendorong terjadinya perdagangan manusia harus dipantau secara teratur. Kegiatan kriminal yang dilakukan oleh polisi negara, seperti penggerebekan atau operasi anti-perdagangan manusia, terus berlanjut tanpa pemberitahuan publik. Selain itu, ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di setiap kantor polisi setempat merupakan kebutuhan penting bagi personel polisi.

Ada dua hal penting yang perlu diingat ketika menangani korban perdagangan manusia:

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini

dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria. Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan

setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan sendiri. Korban bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (berserta sanksi pidana) secara tidak langsung memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan.

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan.

Mulanya:Orang yang dihukum karena kejahatan anti-imigrasi atau kejahatan lainnya (seperti prostitusi) tidak boleh dianggap sebagai korban perdagangan manusia.

lainnya:Korban perdagangan manusia seharusnya tidak lagi menderita akibat tindakan aparat peradilan pidana, termasuk aparat penegak hukum.

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria. Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Hal ini harus dilakukan karena korban bekerja sebagai pelacur di negara perdagangan orang. Dia takut. Namun bukan berarti pihak berwenang harus berempati terhadap korban dalam kasus ini. Berikan keputusannya. Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan sendiri Korban bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (beserta sanksi pidana) secara tidak langsung

memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan.).

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan.

Dalam hal itu, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka kejaksaan dapat dilimpahkan ke kejaksaan, dan pengadilan serta kepolisian hanya dapat menunggu hasil penyidikan setelah kejaksaan. Keputusan. Dari pengadilan. Apakah hal ini akan dilaporkan dalam kasus ini? Saat polisi berupaya menyelesaikan masalah ini, mereka perlu berkomunikasi dengan warga di sekitar untuk mencegah hal ini terjadi antara keluarga dan tetangga dan untuk mencegah masalah menjadi lebih buruk. Pembinaan bagi seluruh warga masyarakat berupa nasihat terhadap permasalahan pembangunan hukum. Sebuah kegiatan pembangunan keluarga yang disebut kadarkom, yang secara rutin direncanakan oleh polisi bekerja sama dengan mospika setempat dan dengan dukungan pengadilan setempat, memberikan

jadwal persiapan tempat dan waktu yang direncanakan kepada setiap desa melalui kepala desa. Peristiwa. . (Tiga bulan) Meskipun terjadi penundaan, kejahatan yang sama sering kali dilakukan dengan alasan yang sama dan bukan hanya polisi setempat yang menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan temuan Darkum, banyak permasalahan yang muncul setiap tahunnya. Rencananya adalah mengakhiri semua kasus pembunuhan tidak peduli bagaimana akhirnya. Terdapat indikasi bahwa banyak anggota masyarakat yang menunjukkan konflik atau kebencian di antara sebagian warga, yang merupakan bagian dari kemampuan komisi untuk mencegah kejahatan terkait. Opini publik jauh lebih lemah mengenai pembunuhan terencana atau tidak terencana. Ada baiknya masyarakat mendukung pengawasan kerja polisi. Inilah sebabnya kami saling mencintai.

Partisipasi masyarakat dalam upaya kepolisian meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penangkapan pelaku pembunuhan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Partisipasi sosial dapat dicapai melalui partisipasi warga dalam organisasi HANSIP (Pertahanan Sipil).

2. Penyelesaian masalah

Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai atau melalui perundingan. Pembunuhan mungkin terjadi karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan secara damai.

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan antar pihak maka dapat diserahkan kepada warga desa, sebaliknya dapat diserahkan kepada pihak kepolisian setempat.

Berdasarkan prosedur di atas, polisi di negara Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di mana pun seseorang tinggal.

Pengacara dan pakar mengatakan: "Tidak semua kejahatan terjadi tanpa tempat atau bukti. Memang benar bahwa jika kata-kata ini dipatuhi, berkat upaya pihak berwenang dan organisasi, semua aktivitas kriminal akan terungkap.

Salah satu kendala bagi penyidik polisi di sistem peradilan pidana kepolisian Daerah Bengkulu adalah sulitnya menentukan di bagian mana proses penyidikan tindak pidana tersangka terhambat. Memberikan informasi pada saat melaporkan suatu tindak pidana ke pengadilan.

Selain itu, ketidakhadiran polisi memperlambat penyidikan kasus tersebut. Karena kasus pidana ini terjadi antara pelaku dan korban yang berasal dari desa yang sama, maka kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa melibatkan polisi dan memakan waktu lama sehingga memerlukan pembuatan berita acara.

Kerja sama antara penyidik kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang bertanggung jawab dalam perkara pidana bisa dikatakan sangat erat. Dalam hal ini, polisi, jaksa dan hakim mewakili sistem peradilan pidana, atau kata-kata otoritas pada sidang penutupan: polisi berusaha mengumpulkan fakta-

fakta sampai kasus pidana tersebut terselesaikan, dan kemudian dilanjutkan. Berat. Siapkan pengaduan kepada hakim.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa ketiga lembaga tersebut menjalankan kegiatan penegakan hukum di bidang peradilan pidana, sehingga lembaga yang satu dan lembaga yang lain saling mendukung, dan lemahnya lembaga yang satu menyebabkan terbentuknya aparatur pengatur. Koordinasi polisi antara detektif dan jaksa, yang bertindak sebagai jaksa, sangat penting bagi polisi untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan. Di kantor kejaksaan

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting, sedangkan pelaku selalu menyangkal adanya alat bukti. Untuk itu harus digunakan bukti-bukti dari saksi atau keterangan kejahatan.

Penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana di Kantor Polisi Daerah Bengkulu menerapkan prosedur pidana dengan memulai dengan memperoleh informasi dari polisi dari saksi mata yang melihat, mendengar dan menerima informasi langsung, dan dengan mewawancarai keluarga korban, termasuk para penyerang. . Kejahatan yang berupa laporan investigasi memunculkan sisi baik pelakunya.

Polisi menerima laporan dari masyarakat tentang kejahatan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, mereka mendatangi TCP (TKP), melakukan olah TKP dan kemudian meninggalkan surat rekomendasi untuk dilakukan otopsi di kawasan Daerah Bengkulu . Rumah Sakit Umum sedang

menyelidiki penyebab rasa sakit dan luka yang dialami korban.

Polisi juga sedang mencari saksi lain untuk kepentingan penyidikan, termasuk tetangga yang bertemu dengan saudara Samsudin Bin Ali Yahya (pelapor). Polisi sedang mencari Samsudin Bin Ali Yahya dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Setelah menemukan pelapor, polisi menanyai tersangka tentang keterlibatannya dalam kekerasan tersebut. Menurut tersangka, polisi mendapat penjelasan/informasi mengenai alat yang digunakan untuk penyiksaan.

Polisi mengikuti tersangka ke lokasi kejadian, di mana para pekerja yang melecehkannya ditangkap. Dalam kasus ini, alat-alat kekerasan seperti tongkat kayu sepanjang 2 meter ditemukan oleh polisi dan diserahkan kepada polisi untuk diawasi penggunaannya. Sarana untuk merugikan korban (Saudara Haryanto). bisa jadi. Hasil otopsi korban. Laporan ini merupakan alat utama untuk melakukan kegiatan ilegal.

Polisi berusaha mendapatkan keterangan dari tiga orang saksi dan membandingkan keterangan tersangka dengan saksi yang menyaksikan kejadian tersebut untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Dengan begitu, polisi bisa mengetahui apakah kekerasan itu direncanakan.

Meskipun NPA tidak melatih petugas polisi Seorang spesialis (seperti dokter, psikiater atau psikolog) tetapi di kantor yang sama Hal ini dilaksanakan oleh kepolisian setempat dan berbagai institusi, seperti rumah sakit dan tempat kerja. Sebuah organisasi komunitas kemanusiaan yang peduli

terhadap perempuan dan korban perdagangan manusia. Anak-anak dapat mengatasi masalah-masalah ini dalam situasi di mana mereka menderita PPA sering kali akan mengirim Anda ke rumah sakit jika diperlukan terapi intensif Mereka memiliki peralatan dan staf yang diperlukan

Partisipasi polisi wanita sangat penting dalam memerangi kejahatan ini. Sebab, para korban memang ingin merahasiakan masalah yang mereka hadapi. Hal ini berlaku khususnya bagi korban pelecehan. Ini biasanya yang terburuk Stres dan kesakitan membuat korban bisa melepaskan diri Pikiran dan perasaan negatif terhadap pria. Situasi ini tidak sepenuhnya benar Jika situasi seperti itu muncul, polisi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan. Investigasi dipimpin oleh polisi, yang juga menyelidiki kasus-kasus ini.

Sangat penting bagi pusat krisis/staf krisis untuk mengetahui keinginan untuk kembali ke negara asal. Untuk mengunjungi keluarganya dan kembali ke desa halaman.

Polisi perlu mengetahui apa yang dialami korban untuk membantu mereka. Berkomunikasi dengan benar; Misalnya saja orang tua korban Apakah ada risiko menjadi korban lagi akibat perdagangan manusia? Perdagangan manusia. Stigma adalah permasalahan dalam menyatukan kembali korban dengan keluarganya Merupakan tugas pihak berwenang untuk memastikan layanan tersebut. Kerugian yang diderita pihak yang dirugikan setelah kembali ke negaranya. Korban kemudian dapat mengambil keputusan

sendiri Korban bisa menghubungi keluarganya selama di penjara. Secara langsung atau tidak langsung (melalui email, telepon, dll).

Perlindungan diferensial adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat bersifat main-main atau emosional, seperti perasaan senang. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang dapat diterapkan pada kata-kata penting, misalnya hadiah berwujud atau berwujud..

Barada Nawawi Arif menjelaskan dalam seminar tersebut bahwa mengakui (mendefinisikan) tindak kekerasan terhadap yang diancam pidana sebagai pelanggaran hukum (beserta sanksi pidana) secara tidak langsung memberikan perlindungan “teoretis” (terhadap kekerasan) kepada korban kejahatan.

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang meliputi pencegahan dan penindakan kejahatan perdagangan orang. Di departemen tersebut, Nawawi Arif menjelaskan bahwa melindungi orang yang ditahan dapat dianggap sebagai pembelaan hukum terhadap suatu kejahatan. Tindakan kepolisian negara untuk mencegah kejahatan terkait perdagangan manusia dapat menjamin keselamatan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan terkait perdagangan manusia, meskipun belum ada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara. Tidak ada langkah-langkah untuk menghilangkan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyelundupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang menjadi korban kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang, seperti perlindungan dan keamanan berdasarkan hukum. Kelima KUHP, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Manusia, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Anak. Dalam segala kejahatan yang dilakukan terhadap korban dan akibat yang ditimbulkannya, maka korban berhak atas pertolongan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan manusia meliputi kemiskinan, pekerjaan, pendidikan, imigrasi, status keluarga, sosial budaya dan media. Saat melakukan kejahatan perdagangan manusia, penjahat biasanya menawarkan berbagai cara untuk menjangkau korbannya, seperti tawaran pekerjaan, penipuan, dan penculikan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dilakukan Polres Bengkulu bertujuan untuk mencegah meningkatnya kejahatan perdagangan orang di Bengkulu dengan cara bekerja secara intensif terhadap para pelaku kejahatan tersebut. dengan Tindakan aktif, preventif, represif dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andy Hamzah, 2007, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta. Renika Chipta.

Buso, 1982, Pusat Kriminologi Surabaya, Yayasan Nasional.

Jaruanto, BS, 1990, Metode Dasar Penelitian dan Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Liberty.

Joko Prakosu, 1987, Hak Jaksa dan Peran Psikologi dalam Perkara Pidana, Jakarta, Bina Aksara.

Hamzah, Andy, 2009, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafis, Jakarta

Hanitiho Soimitro, Ronnie 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Standar Hukum, Jakarta, Galia Indonesia.

Kancil, Komisi Sains dan Teknologi, 1989, Pengantar Hukum dan Administrasi Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

Kraff, Suni dan Michael Dua, 2001, Jurnal Ilmu Filsafat, Yogyakarta, Canisius.

Lamintang, PAF 2010, Debat Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Graphics.

Leiden Marpong, 2008, Asas dan Konsep, Ilmu Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Graphics.

-----, 2009, Sekilas tentang Penyidikan dan Penyidikan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafis.

Bapak Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Ilustrasi.

Muhammad Abdul Qader. 2004. Hukum dan Keadilan, Bandung : Pt. Sifat Aditya Bhakti

Mulyadi, Lilik, 2006, Standar KUHAP, Teori dan Permasalahannya, Bandung, Pt. lulusan

Molong, Lexi. J. 1996, Metode Penelitian Khusus, Pemuda Rusdakariya, Bandung.

R. Soy cilu, 1991, Esai Lengkap Hukum Pidana dan Konsepnya, Bogor, Politia.

Sajejono, 2008, Kementerian Hukum Kepolisian, Surabaya, Leksang Mediatama.

Poynex Publications Group, 2009, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Poynex, Jakarta,

Ulysse Tina Masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Graphics.

B.Perundang-undangan

Undang-undang Acara Pidana

UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor (58) Tahun 2010 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana